

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

TIAME
Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACI
ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУХАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ**

**“СУҒОРМА ДЕҲОНЧИЛИКДА СУВ ВА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА
Фойдаланишнинг ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ”
мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман**

**Республиканская научно-практическая конференция на тему
“ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ”**

**Republican scientific-practical conference on theme
“ECOLOGICAL PROBLEMS OF RATIONAL USE OF WATER AND LAND
RESOURCES IN IRRIGATED AGRICULTURE”**

2-ЖИЛД

24-25 НОЯБРЬ 2017 ЙИЛ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ**

**“СУҒОРМА ДЕҲОНЧИЛИКДА СУВ ВА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН
ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ”**
мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман

Республиканская научно-практическая конференция на тему:
**“ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ”**

Republican scientific-practical conference on theme
**“ECOLOGICAL PROBLEMS OF RATIONAL USE OF WATER AND LAND
RESOURCES IN IRRIGATED AGRICULTURE”**

2-ЖИЛД

24-25 ноябрь 2017 йил

Озуқаларни майдалаш қурилмасининг сифат кўрсаткичларини аниқлаш бўйича материаллар асосида ЎзҚТТСДМ хулоса қилди:

1. Озуқа майдалаги самон ва силосни майдалашда технологик жараённи қониқарли бажаради.

2. "Қишлоқ хўжалик техникалари конструкцияси хавфсизлиги бўйича умумий техник регламенти" талаблари бўйича озуқаларни майдалаш қурилмасида 11 пункти бўйича тўғри келмаслиги аниқланди.

3. Озуқаларни майдалаш қурилмасини далолатномада кўрсатилган камчиликлари тўғрилангандан сўнг қабул қилиш синовларига қўйиш мумкин.

Озуқаларни майдалаш қурилмасини чорвачилик билан шуғулланувчи кичик фермер, деҳқон ва шахсий хўжаликларда қўллаш мумкин. Нисбий энергия сарфи кам, чорва молларининг турига қараб озуқаларни майдалаш узунлигини ростлашни иккиламчи майдалаш аппаратида кўзгалувчан пичоқларнинг қўйилиш бурчагини ўзгартириб ростлаш имкони мавжуд ҳамда пояли ва илдиз-мевали озуқаларни, ўсимликлар қолдиқларини, озиқ-овқат қолдиқларини майдалашларда қўллаш мумкин. Озуқаларни майдалаш қурилмаси 2016 ва 2017 йилларда Ўз Экспомарказда ўтказилган "Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар" IX ва X республикаси ярмаркаларида фаол иштироки учун Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги фахрий ёрлиғи ва Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялар агентлиги сертификатлари билан тақдирланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Алижанов Д. ва бошқ. FAP № 00558 "Озуқаларни майдалаш учун қурилма" //Ўзбекистон Республикаси фойдали моделлар давлат реестрида 10.06.2010 йилда Тошкент шаҳрида рўйхатдан ўтказилган.
2. Отчёт №2-2017 по определению функциональных показателей измелителя кормов УИК-1 по договору № 296-2016 (ИС) от 22.11.2016 г.// Уз ГЦИТТ - Тошкент: Гульбахар, 2017. -13 стр.

ТИҚХММИ ЎҚУВ-ТАЖРИБА ХЎЖАЛИГИ УЧУНЗАМОНАВИЙ ЧОРВАЧИЛИК ФЕРМАСИ БОШ РЕЖАСИ

Алижанов Дж., Махатов Ш.Р., Қодиров Д.Т. – ТИҚХММИ

Чорвачилик фермаси бош режасини ишлаб чиқишдаасос сифатида жами 125 бош сутчилик йўналишидаги қорамоллар (улардан 40 фоизи 50 бош соғин сигир) ҳамда куйидагилар ҳисобга олинди:

- юқори сифатли чорвачилик махсулотлари (сут, гўшт ва бошқ.) етиштириш;
 - озуқа сифатида ўқув-тажриба хўжалигида етиштириладиган озуқалардан тўлиқ фойдаланиш;
 - тўлиқ рационли баланслаштирилган озуқаларни тайёрлаш ва рационал озиқлантириш ҳисобига ҳайвонлар махсулдорлигини ошириш;
 - фермадаги ишлаб чиқариш жараёнларини замонавий технология ва механизация воситаларини қўллаган ҳолда чорва молларини сақлаш истиқболли услубларини жорий этиш;
 - чорвачилик фермасида "Қишлоқ хўжалигини механизациялаш" факультети 1-курс талабаларининг ўқув-танишув амалиётини ўтказишни ташкиллаштириш;
 - илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш ва натижаларини жорий этиш.
- Юқоридагиларни ҳисобга олиб чорвачилик фермаси бош режаси ишлаб чиқилди (1-расм).

1. Сигирхона – (узунлиги 70м, эни 14м).Сигирлар (50 бош) кум-гўнг тўшама (қалинлиги 30 см) устида эркин юради. Тўпланган гўнглари бир йилда 2 маротаба тозаланади (майдон 25 м² бир сигирга 5 м²). Режалаштирилган асосий бино (14x70 м) енгил типда ва табиий вентиляцияли. Деворларининг

1-расм. Чорвачилик фермаси бош режаси

баландлиги 1,7 м (1,7 м жойи очик) бино баландлиги 4 метр. Томи икки ярусли бўлиб, бино ичидаги ҳавони алмаштириб туради. Қиш даврида (60 кун) бинонинг очик жойлари полиэтилен плёнка билан тўсилади. Деворлари пишган ғиштдан, қалинлиги 25 см.

2. Озуқаларни тарқатиш йўлаги (эни 2,5 м, узунлиги 25 м). 2,2 м дан тележка юради, чеккада бордюор 15x15 см дан йўлак бетондан ётқизилган.

3. Озуқа тарқатиш столи (эни 1м, узунлиги 25 м, баландлиги 20 см).

4. Туғруқхона цехи, денник (4 та), хоналар ювиш ва идишлар (2 та), юриш йўлаги бетондан, эни 2м.

5. Сигирларни туғдириш денниклари ($3 \times 4 = 12 \text{ м}^2$), поли пишган ғиштдан, озиклантириш охури, сув ичиш жойи, кириш эшиги бўлади.

6. Идиш ва буюмларни кўйиш хоналари (2 та). Унда сувни иситиш баки ўрнатилади, ювиш ванналари жойлаштирилади ва канализация ўтказилади.

7. Юриш коридори (эни 2 м), узунлиги 8 м, коридорнинг йўлаги бетондан ётқизилади, унинг икки томонида кириш эшиклари жойлашади, ҳамда ташқарига чиқиш эшиги ҳам бўлади.

8. Бузоқларни профилактория цехи, унда инновацион профилактика уйчалари (8 та) ўрнатилади. Поли пишган ғиштдан 20 см баландликда ётқизилади. Профилактория уйчаларида 60 кун сақланади, 2-4 ойлик бузоқларни сақлаш цехи ҳам шу блокда.

9. Индивидуал профилакторияларни жойлаштириш ҳудуди. Унда уйча ва загон биргаликда ўрнатилади. Сут бериш, озиклантириш жойлари ташкил этилади.

10. 3-4 ойлик бузоқлар гуруҳи иккита хонада сақланади. Улар сут даврида боқилади. Дам олиш жойлари ($2 \times 5 \text{ м}$) пишган ғишт билан 20 см баландликда жойлаштирилади, юриш поли пишган ғиштдан жойлаштирилади. Хонада озиклантириш охурлари ва сув ичиш новлари ўрнатилади.

11. Бузоқларга кириш ва юриш коридори (эни 2м, узунлиги 10 м) унинг поли бетондан ётқизилади. Унда ичкарига кириш эшиклари ўрнатилади.

12. 5-10 ойлик бузоқлар хонаси ($5 \times 10 = 50 \text{ м}^2$) унда кум гўнг тўшовида сақланади (қалинлиги 30 см) ердан 30 см чуқурликда. Озиклантириш озуқа столида, сув ичиш учун гуруҳли новлар ўрнатилади.

13. 11-16 ойлик таналарни сақлаш хонаси ($5 \times 10 = 50 \text{ м}^2$), унда сақлаш ва озиклантириш юқоридаги цехлар сингари.

14. 17-22 ойлик қочириш ёшидаги таналар ҳамда ғунажинлар ($5 \times 10 = 50 \text{ м}^2$) сақлаш юқоридагидек.

15. 22-27 ойлик ғунажинлар ($5 \times 10 = 50 \text{ м}^2$) сақлаш юқоридагидек.

16. Сутдан чиқарилган буғоз сигирларни сақлаш ва озиклантириш хонаси ($5 \times 10 = 50 \text{ м}^2$), сақлаш юқоридагидек.

17. Чорва молларини турли цехларга ўтказиш учун чиқиш ва кириш эшиклари.

18. Чорва молларини (скотопрогон)турли цехларга ўтиш ва кириш учун чўзилган траншея, поли бетон, устида айвон бор ($2,5 \times 70 \text{ м}$).

19. Сигирларни соғиш зали бир йўла 16 та ($8+8$) сигир замонавий технологик қурилмаларда ва аппаратларда соғилади. Соғилган сут миқдори компьютерга ёзиб берилади, сутларни тўплаш ва сақлаш идишларда, аниқлаш имкониятлари мавжуд. Унда сутни иситиш қурилмаси, сигирлар елинини ювиш, усқуналарни тозалаш ишлари автоматлаштирилади. Сигирларга соғилган сутига қараб ем бериш автоматлаштирилади (залнинг эни 8 м ва узунлиги 15 м).

20. Сут соғишни сигирлар бўйича ёзиб борадиган компьютер хона ($2,5 \times 5 \text{ м}$).

21. Сут тўпланадиган сут блоки ($6 \times 10 \text{ м}$).

22. Ваккумхона ($2,5 \times 5 \text{ м}$).

23. Соғиш даврида сигирларга ем тарқатиш хонаси, автоматлаштирилиши керак.

24-25. Турли емларни сақлаш бинолари ($3 \times 5 \text{ м}$).

26. Омихта емларни тайёрлаш цехи. Замоनावий дон майдалагичлар ва аралаштиргичлар ўрнатилади.

27. Сунъий уруғлантириш лабораторияси, 7,5х7,5 м дан иккита хона (лаборатория ва маточная) ва манеж жойи.

28-29. Тарози тортиш айвони ва 1 тоннали тарози.

30. Душ хонаси (молларни чўмилтириш учун), замонавий душ қурилмалари ишлатилади.

31. Ишлатилган сувларни канализация орқали тўплаш ўралари (3 та).

32. Оралик экинлар сенажини сақлаш траншеяси (5х30 м х 4 м=600м³).

33. Маккажўхори силосини сақлаш траншеяси (5х30 м х 4 м=600м³).

34. Пичанларни сақлаш айвони (5х40м).

35. Сомонни сақлаш майдони (5х10 м).

36. Ширали ва дағал озуқаларни майдалаш, янчиш ва аралаштириш цехи. Замоनावий агрегатлар ўрнатилади.

37. Молларни яйратиш ва озиклантириш яйлови (70х66 м =5000 м²), бир шартли молга 50 м², яйлов майдони ёки жойи 0,5 гектар, яйлов майдонида ажриқ ўти кўпайтирилади.

Чорвачиликфермаси бош режасини ишлаб чиқишда фермада маҳсулот ишлаб чиқариш режаси, ишлаб чиқариш жараёнлари конкрет шароити ва иқтисодий ҳисоблашларни ҳисобга олган ҳолда илм ва илғор тажрибалар натижаларига асосланган барча тадбирлар комплекси ҳамда унда алоҳида операция ёки ишлаб чиқариш жараёнларини бажариш учун мумкин қадар кам материал ва пул маблағлари кам сарфланиши, фермадаги ишлаб чиқариш технологик ҳудудлари оптимал ўлчамлари ва ишлаб чиқариш технологик жараёнлари учун механизация воситаларини танлашда хўжаликнинг истиқболли имконияти ҳисобга олинди.

ПЛАТФОРМАЛИ ОМУХТА ЕМ ТАЙЁРЛАШ АГРЕГАТИ

Алижанов Д., Сирожиддинов А., Раупов Т.А., ТИҚХММИ

Шаймарданов Б.П., ЎЗҚХТТСДМ

Замоनावий чорвачилик хўжаликларида чорвачилик маҳсулотларини етиштиришни омухта емларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Фақат ҳар бир мол турига ва талабига мос рецепт асосида оптималлаштирилиб тайёрланган озуқа ёрдамида чорва молларини самарали озиклантириш мумкин бўлади. Шу билан бирга аниқроғи омухта ем донлар, ёғли кунжара, минераллар, ёғлар ва бошқа моддалар комбинациясидир. Ушбу компонентлардан чорва моллари тури ва ёшига нисбатан махсус омухта ем чорвачилик хўжалиги базасида ёки омухта ем тайёрлаш корхоналарида ишлаб чиқарилади.

Агар омухта емлар махсус омухта ем тайёрлаш корхоналарида тайёрланса иқтисодий ноқулай ҳисобланилади:

- хўжаликларда тайёрланган дон материаллари омухта ем тайёрлаш корхоналарига транспортировка қилинади ва тайёр маҳсулот сотувшаҳобчалари орқали қайтариб олиб келинади, натижада транспорт харажатлари кўпайиб кетади;

- дон материалларини транспортировка қилишда ва сақлашда маълум миқдорда йўқотишлар содир бўлади.

Одатда чорва моллари учун омухта ем тайёрлаш қурилмалари хом-ашёни сақлаш, дон материалларини майдалаш, гомоген аралаштирилган маҳсулот олиш учун аралаштириш ва у билан мослаштирилган меъёрлаш кўтариш – транспорт техникаларидан ҳамда гранулятордан тузилган бўлади. Иш жараёнини бошқарувчи барча жараёнларни ростлайдиган бошқариш тизими орқали назорат қилади.

“Қишлоқ хўжалик машиналари” кафедраси олимлари дон майдалагич, омухта ем аралаштиргич ва грануляторларни яратиш ҳамда параметрларини асослаш бўйича кўп йиллардан бери илмий-тадқиқотлар олиб бормоқда ва ушбу машиналар базасида

		воситасида етиштириш муаммолари	
16.	Тошпўлатов Н.Т.	Электр ток разрядлари ёрдамида касалланган ўсимликларини даволаш, тупроқ таркибидаги минерал моддалар ва сув балансини тиклаш	421
17.	Усманов А.М.	Внедрение локальной АСУТП на Найманском гидрузле	423
18.	Халима А.	Управляющие системы в сельском хозяйстве	426
19.	Исаков А.Ж., Тухтамишев Б.К.	Исследование и разработка режимов электропотребления джиннолинтерных машин хлопкоочистительного завода	427
20.	Муратов О.А., Худаев И.Ж., Турдибеков И.М.	Техническое нормирование работы землесосных снарядов на АБМК и КМК	433
21.	Раджабов А., Хазраткулов И.	Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ва сув хўжалиги тизимида энергия самарадорлик ва қайта тикланувчан энергия манбалари	437

**5-ШЎЪБА. ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИНИ
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР**

№	Муаллиф (лар)	Мақола мавзуси	Бет
1.	Hasanov I.S., Qo'chqorov J.J., Hasanov U.I.	Ekin maydonlarni bazali tekislagichga o'rnatilgan diskli qurilma orqali sifatli tekislab ekin maydonlarining meliorativ holatini yaxshilash	442
2.	Qo'chqorov J.J., Nuriddinov X.	Yerlarni sifatli tekislashda bazali tekislagichlarni dalada harakatlanish sxemalarini nazariy asoslash (buxoro viloyati sharoitida)	444
3.	Абдуллаев А.А.	Краевая задача с конормальной производной для уравнения эллиптического типа второго рода.	447
4.	Абдуллаев А.А.	Об одной задаче типа пуанкаре – трикоми для уравнения смешанного типа второго рода	448
5.	Алижанов Д., Жуматов Я.К., Шаймарданов Б.П.	Озуқаларни майдалаш қурилмаси уик-1 нинг функционал кўрсаткичларини аниқлаш бўйича синаш натижалари	450
6.	Алижанов Д., Махатов Ш.Р., Қодиров Д.Т.	ТИҚХММИ ўқув-тажриба хўжалиги учун замонавий чорвачилик фермаси бош режаси	452
7.	Алижанов Д., Сирожиддинов А., Раупов Т.А., Шаймарданов Б.П.	Платформали омукта ем тайёрлаш агрегати	455
8.	Хаирова Д.Р., Сайфуллаева М.И.	Внедрение современных энергоэффективных методов в водном хозяйстве	458
9.	Ёдгоров А.И., Йўлдошев М.Х.	Прогрессив технологиялар ва уларнинг хусусиятлари	461
10.	Ирисов Х.Д., Джураев Д.	PJG'10 универсал осма пуркагичи технологик иш жараёни хронокартасини тузиш.	462
11.	Муродов Н.М., Абдуалиев Н.Х.	Вўза қаторлари орасида суғориш учун бўйлама пал ҳосил қилиш қурилмаси учун зичловчи	465